

ZOL-GEL METODIDA TiO₂ KOBANT KIRITILGAN NANOMATERIALLAR SINTEZI

Sultonov K.N.

G'oyibnazarov D.M.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219249>

Annotatsiya: Turli sanoat tarmoqlarida hosil bo'lgan organik birikmalar oqava suvlarda bir qator muammoli ifloslantiruvchi moddalarni ishlab chiqaradi. TiO₂ asosidagi fotokatalizatorlar yangi materiallar bo'lib, ularning ajoyib xususiyatlari, jumladan toksik bo'lmaganligi, yuqori fotokatalitik degradatsiya qobiliyati va mukammal termal va kimyoviy barqarorliklari tufayli oqava suvdagi organik birikmalarga nisbatan mukammal singdirish xususiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: TiO₂ asosidagi katalizatorlar, fotokatalitik degradatsiya,

Cobalt bilan qo'shilgan TiO₂ nanopartikullari xona haroratida tegishli reaktivlar bilan ishlatiladigan zol-gel texnikasi bilan sintez qilindi.

Hozirgi holatda biz umumiy boshlang'ich material sifatida titan tetra izoprotoksid (TTIP) va 2-propanoldan foydalandik va olingan mahsulotlar 450 C da kalsinlandi. Powder XRD ma'lumotlaridan zarrachalar hajmi Sherrer usuli bilan hisoblab chiqilgan. FE-SEM tahlili kobalt qo'shilgan TiO₂ nanozarrachalarining morfologiyasini ko'rsatadi. Namunalarning turli funktsional guruhlarini Furje transform spektroskopiyasi (FT-IR) yordamida aniqlandi. Kobalt bilan qo'shilgan TiO₂ materialining UV-Vis-NIR spektrlari ko'rinadigan hududda TiO₂ panjarasida Co²⁺ ning d-d o'tishlari bilan bog'liq ikkita yutilish cho'qqisini ko'rsatadi. Qo'llanilmagan TiO₂ nanozarralari bilan solishtirganda, kobalt bilan qoplangan material tarmoqli bo'shlig'ida qizil siljishni ko'rsatadi.

Materiallar

- 1) Titan tetraizopropoksid TTIP (tozaligi 99.99 %),
- 2) Mutloq etanol (EtOH, 99.5 %),
- 3) Nitrat kislata (HNO₃, 65% li eritmasi),
- 4) Distirlangan suv,
- 5) Kobalt nitrat kristalgidрати Co(NO₃)₂ x 6H₂O,
- 6) Izopropanol C₃H₈O (tozaligi 98%)

Co kiritilgan TiO₂ nanomateriallar olishimiz uchun zol gel usulida foydalanildi TiO₂ nanomateriali sirt yuzasini oshirish uchun PEG dan

foydalanildi kobalt qo'shilgan TiO₂ namunalarini tayyorlash uchun zol-gel Birlamchi erituvchi sifatida 90 ml 2-propanol olindi va TiO₂ hosil bo'lish jarayonida kuchli aralashtirish bilan 10 ml titan tetra izopropoksid tomchilab qo'shildi . Eritma 45 daqiqa davomida kuchli aralashtirib, zollar hosil bo'ladi. Kerakli konsentratsiyadagi 5va 10 % li kobalt nitratning suyuq eritmasi doimiy aralashtirish bilan asta-sekin tomchilab shu aralashmaga quyildi. Nanomateriallarni olish uchun olingan jellar suv va organik moddalarni maksimal darajada bug'lantirish uchun 80 C da 5 soat davomida quritilgan. Nihoyat, kukunlar mufel pechida saqlandi va anataza fazasini yig'ish uchun 500 C da 5 soat davomida va rutil faza uchun 800 C da kalsinatsiyalandi. jarayon quyidagi reaksiya bo'yicha boradi.

Hosil bo'lgan TiO₂ga Co kiritilgan nanokompozitni quyidagicha tasvirlash mumkin.

TiO₂ nanomateriallarini olishimiz uchun zol gel usulidan foydalanildi buning uchun bizga TTIP titan tetraizopropoksid kerak bo'ladi bu jarayonda TTIP tomchilatib doimiy aralashtirish bilan 1 soat davomida izopropanolda eritildi va xona haroratida bir kun qoldirildi.

Bu jarayonda sodir bo'lgan reaksiya quyidagicha keltirish mumkin

Nanostrukturali yarimo'tkazgichlar quyosh nuri yoki UV nurlari ostida faollashtirilgan fotokatalitik oksidlanish tufayli atrof-muhitni qayta tiklash uchun katta imkoniyatlarga ega. To'qimachilik, bo'yoq ishlab chiqaruvchilar tomonidan suv havzalariga ko'plab organik ifloslantiruvchi moddalar chiqariladi. Suv tizimlari va inson sog'lig'iga bu organik oqava suvlar jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ularni tabiat tomonidan buzilishi yoki yo'q qilinishi juda qiyin

Oqava suvlarni tozalash uchun biologik usullar, kimyoviy yog'ingarchilik va membranani filtrlash kabi bir qancha an'anaviy usullar taklif etiladi. Biroq, bu usullar har doim ham juda samarali yoki amalga oshirilishi mumkin emas. Biologik usullar oqava suvlarni tozalash uchun odatda qo'llaniladi, chunki oqava suv standartlariga javob berish tejamkor va sanoatda qabul qilinganligi isbotlangan. Biologik jarayonni nazorat qilish ham qiyin, operatorlar chiqindi suv tarkibi va miqdorining o'zgaruvchanligi sababli oqava suv tarkibi va hajmidagi o'zgarishlarni boshqarishi kerak. Boshqa tomondan, ba'zi organik oqava suvlar uchun biologik parchalanadigan potentsial hali ham mavjud emas. Kimyoviy yog'ingarchilik turli oqava suvlardan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashda keng qo'llanilgan. Oqava suv tarkibidan kelib chiqqan holda, kimyoviy yog'ingarchilik ammiak (NH_4^+) va fosfat (PO_4^{3-}) va boshqalarni olib tashlash uchun ishlatilishi mumkin. Biroq, kimyoviy yog'inlar bir qancha kamchiliklarni keltirib chiqaradi: ohak, oksidlovchilar yoki H_2S kabi yuqori kimyoviy iste'mol oqava suv uchun pH kabi fizik-kimyoviy monitorlar kerak; yuqori loy hosil bo'lishi haddan tashqari kimyoviy moddalar odatda ikkilamchi ifloslanish muammosini keltirib chiqaradi. Membran filtrlash oqava suvlarni tozalashning muqobil fizik usuli hisoblanadi. Ajratish mexanizmlari zarracha hajmiga, eruvchanligiga, diffuziyaga va zaryadga bog'liq. U qattiq moddalar, mikroorganizmlar, noorganik moddalar va fenollar kabi ifloslantiruvchi moddalarning yuqori konsentratsiyasida ham oddiy, samarali va tez olib tashlashning afzalliklariga ega. Biroq, tijorat membranalarining aksariyati yarim o'tkazuvchan deb hisoblanmaydi, eng kichik gozenek hajmi va teskari osmosga ega bo'lgan membrana, ayniqsa, past molekulyar og'irlikdagi zaryadlanmagan organik moddalar uchun erigan moddalarni cheklashga qodir emas. Bundan tashqari, laboratoriya miqyosida yuqori samaradorlikka qaramay, o'rta yoki kichik sanoat uchun tijorat miqyosidagi investitsiya xarajatlari, shu jumladan texni Bundan tashqari, tiqilib qolish yoki ifloslanish muammolari tufayli past o'tkazuvchanlik yoki past oqim tezligi ifloslantiruvchi moddalarning yuqori

konsentratsiyasida membranani ajratish uchun ba'zi qo'llanilishini cheklashi mumkin. Shu sababli, fotokataliz bilan ishlov berish organik ifloslantiruvchi moddalarning parchalanishi uchun kuchli potentsialni ko'rsatadi. Geterogen fotokatalitik oksidlanish 1967 yilda da'vo qilingan. Turli xil o'tish metall oksidlari orasida oksidlanishni keltirib chiqarish uchun etarli darajada ijobiy valentlik zonasiga ega bo'lgan metall oksidi sifatida rutil TiO_2 elektrodi tanlangan. Bu nazariya katta e'tiborni tortdi, chunki u quyosh nuri ostida qo'llanilishi mumkin. Keyin oqava suvlardagi ba'zi zaharli organik birikmalarni parchalash va mineralizatsiya qilish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, TiO_2 suvli eritmalaridan organik kimyoviy moddalar, xususan, bo'yoqlar va fenolik birikmalarni olib tashlash uchun eng samarali katalizatorlardan biri edi. Ko'pgina sharhlarda oqava suvlarda mikroblar va zaharli kimyoviy birikmalarni yo'q qilish uchun turli xil fotokatalizatorlar jamlangan bo'lsa-da, bir nechta sharhlar turli xil jarayon parametrlarining funktsiyasi sifatida TiO_2 asosidagi fotokatalizatorlar ostida organik ifloslantiruvchi moddalarning degradatsiyasini umumlashtirgan.

Xulosa. Ushbu tadqiqot oqava suvlardagi organik ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash zarurligini ta'kidlaydi. Fotokatalizning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: sanoat oqava suvlari, shu jumladan organik birikmalar, boshqa ifloslantiruvchi moddalar hosil qilmasdan, TiO_2 asosidagi fotokatalizatorlar yordamida toksik bo'lmagan kimyoviy moddalarga aylantirilishi mumkin; zarur energiya manbalarining katta qismi tabiiy va cheksiz quyosh energiyasidan olinadi; TiO_2 asosidagi fotokatalizatorlar yordamida turli xil organik oqava suvlarning degradatsiyasi amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Barakat M., 2011. New trends in removing heavy metals from industrial waste- water. Arabian journal of chemistry 4, P- 361-377.
2. Fernandez C., Larrechi M.S., Callao M.P. 2010. An analytical overview of processes for removing organic dyes from wastewater effluents. J TrAC Trends in Analytical Chemistry 29, P- 1202-1211.
3. Morin-Crini N., Crini G., Roy L., 2017. Eaux Industrielles PUFC, Besancon. P- 513.
5. Mosse K, Patti A, Christen E.W., Cavagnaro, T., 2011. Australian Journal of Grape Wine Research 17, P- 111-122.
4. Rossetto E., Petkowicz D.I., dos Santos J.H., Pergher S.B., Penha F.G. 2010. Bentonites impregnated with TiO_2 for photodegradation of methylene blue. Applied Clay Science 48, P- 602-606.

